

Педагогическая модель цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды

П. А. ЯКИМОВ, Н. Н. КУЗНЕЦОВА, Г. М. КУЛАЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Расширение возможных путей популяризации русского языка за рубежом в аспекте реализации экономических, культурных, политических, образовательных целей актуализирует проблему разработки и апробации модели цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды, в том числе в странах Африки (в первую очередь при поддержке «Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку»). Такая модель должна обеспечить обучающимся инклюзивность, доступность, равенство, разнородность в овладении не только русским языком и русской культурой, но и цифровой грамотностью как элементом цифровой грамотности.

Цель статьи – описать педагогическую модель цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды и проверить ее эффективность в рамках обучения русскому языку и российской культуре в Республике Уганда.

Методы исследования. Исследование проводилось среди обучающихся Республике Уганда. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 254 обучающихся. Нами использованы: метод наблюдения, анкетирование, методики диагностики уровня знаний русского языка и российской культуры, а также цифрового этикета. Для проверки статистических гипотез использовался критерий хи-квадрат Пирсона.

Результаты. На основе сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных, статистического анализа установлена положительная динамика и увеличение значений показателей по различным критериям – когнитивному, мотивационному, практическому. Данные свидетельствуют о росте уровня знаний русского языка и российской культуры, знаний цифрового этикета, мотивации к обучению и опыта использования русского языка и цифровых знаний в практике ($\chi^2=77,021$; $p<0,01$). Предложенная педагогическая модель цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды показала эффективность при обучении слушателей из Республики Уганда.

Заключение. Разработанная педагогическая модель цифрового сопровождения образовательной деятельности может быть использована в странах Африки, осуществляющих обучения русскому языку и российской культуре вне погружения в языковую среду. Работа вносит вклад в теорию и методику преподавания русского языка как иностранного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

педагогическая модель, цифровое сопровождение образования, русский язык как иностранный, обучение русскому языку вне языковой среды, Уганда

Для цитирования: Якимов П. А., Кузнецова Н. Н., Кулаева Г. М. Педагогическая модель цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 300–311. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.18>

Поступила: 25.07.2025 | Одобрена: 07.09.2025 | Опубликована: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Pedagogical model of digital support for educational activities in Russian outside the language environment

P. A. YAKIMOV, N. N. KUZNETSOVA, G. M. KULAEVA

ABSTRACT

Introduction. The expansion of possible ways of popularizing the Russian language abroad in terms of implementing economic, cultural, political, and educational goals actualizes the problem of developing and testing a model of digital support for educational activities in Russian outside the language environment, including in African countries (primarily with the support of the “Centers for Open Education in Russian and Russian Language Teaching”). Such a model should provide students with inclusiveness, accessibility, equality, and different levels of mastery of not only the Russian language and Russian culture, but also digital literacy as an element of digital literacy.

The purpose of the article is to describe a pedagogical model of digital support for educational activities in Russian outside the language environment and to test its effectiveness in the context of teaching Russian language and Russian culture in the Republic of Uganda.

Research methods. The study was conducted among students in the Republic of Uganda. 254 students took part in the experimental work. We used the following methods: observation, questionnaires, methods for diagnosing the level of knowledge of the Russian language and Russian culture, as well as digital etiquette. To test statistical hypotheses, the Pearson chi-square test was used.

Results. Based on the comparative analysis of empirical data, statistical analysis, positive dynamics and an increase in the values of indicators for various criteria – cognitive, motivational, practical – were established. The data indicate an increase in the level of knowledge of the Russian language and Russian culture, knowledge of digital etiquette, motivation for learning and experience in using the Russian language and digital knowledge in practice ($\chi^2=77.021$, $p<0.01$). The proposed pedagogical model of digital support for educational activities in Russian outside the language environment has shown effectiveness in teaching students from the Republic of Uganda.

Conclusion. The developed pedagogical model of digital support for educational activities can be used in African countries that teach the Russian language and Russian culture outside of immersion in the language environment. The work contributes to the theory and methodology of teaching Russian as a foreign language.

KEYWORDS

pedagogical model, digital support for education, Russian as a foreign language, teaching Russian outside the language environment, Uganda

For Citation: Yakimov, P. A., Kuznetsova, N. N., & Kulaeva, G. M. (2026). Pedagogical model of digital support for educational activities in Russian outside the language environment. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 300–311. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.18>

Received: 25 July 2025 | Approved: 07 September 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к изучению русского языка и обучению на русском языке в мире обусловлен авторитетностью русского языка и русской культуры в мире, а также важнейшими статусами – входит в число мировых языков и является рабочим языком международных организаций (например, ООН, ЮНЕСКО). Неоднократно об этом говорилось в отчетах ЮНЕСКО, в материалах посвященных празднованию Дня русского языка в ЮНЕСКО [1; 2].

Особого внимания на сегодня заслуживает образовательная деятельность на русском языке в странах Африки [3], что обусловлено дипломатическими, общественно-политическими, экономическими, социокультурными и историческими причинами. В тексте «Всемирного доклада ЮНЕСКО по мониторингу образования за 2024 год» подчеркивается важное требование к образованию – доступность, равенство и инклюзивность [3]. В большинстве стран Африки (в Алжире, Анголе, Гане, Египте, Тунисе, Уганде и др.), преимущественно в их столицах, решение проблемы видится через «Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» при поддержке Министерства просвещения РФ и кабинеты русского языка, открытые фондом «Русский мир». В одной из предыдущих статей мы раскрывали суть проблемы кадрового обеспечения «Центров» и оказания педагогической поддержки соотечественников, проживающих в этих странах (подчас не имеющих педагогического образования) и осуществляющих обучение русскому языку [4]. Однако «Центры» и кабинеты русского языка не могут охватить всех желающих изучать русский язык или обучаться на русском языке. Считаем возможным, что при наличии определенного уровня мотивации у обучающихся допустима организация образовательного процесса с использованием цифровых ресурсов (сочетание различных форм, направленных на онлайн взаимодействие с педагогом и самообучение). Авторы «Всемирного доклада ЮНЕСКО по мониторингу образования за 2024 год» утверждают необходимость использования информационных технологий в образовании учащихся, не имеющих доступа к образованию (при этом цифровые технологии не должны замещать образования, основанного на взаимодействии человека с человеком). Параллельно должны развиваться цифровые навыки, в том числе необходимые в повседневной жизни [3].

Возникает потребность в разработке и апробации педагогической модели цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды, обеспечивающей инклюзивность, доступность, равенство, разноуровневость образования и направленной не только на обучение русскому языку и русской культуре, но и цифровому этикету как элементу цифровой грамотности.

Цель данной статьи – описать педагогическую модель цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды и проверить ее эффективность в рамках обучения русскому языку и российской культуре в Республике Уганда.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В данном разделе проанализируем вопросы, которые возникают при реализации педагогической модели цифрового сопровождения образовательного процесса вне контекста (в нашем случае – вне языковой среды). Все источники, представляющие сущность данной проблемы, можно разделить на три группы: 1) исследования, посвященные описанию модели цифрового сопровождения образования вообще, 2) исследования, посвященные описанию модели цифрового сопровождения процесса обучения языкам, 3) исследования, посвященные описанию модели цифрового сопровождения процесса обучения русскому языку как иностранному.

При описании целесообразности и актуальности использования модели цифрового сопровождения образовательного процесса на разных его уровнях (среднее образование и высшее образование) и в разных его вариантах (основное и дополнительное) зарубежные исследователи уделяют особое внимание формированию / развитию цифровой компетентности (цифровых навыков) педагога [5] и обучающихся [6]. При этом в отечественной педагогике определены методологические, содержательно-смысловые и процессуальные характеристики модели цифрового образования; так среди принципов модели чаще всего называются следующие: целенаправленности, комплексности, сочетания диспозитивного и императивного регулиро-

вания, положительного стимулирования на высокие образовательные результаты [7, с. 119]. Такая модель должна «обеспечивать практико ориентированное образование, основанное на решении реально возникающих задач и формирующее у обучающихся способность не только применять знания о цифровых технологиях в повседневной деятельности, но и самостоятельно развиваться в этой области, гибко и эффективно адаптируясь к изменяющимся потребностям и условиям внешней среды» [7, с. 119].

Важное значение, как отмечают зарубежные исследования, имеет уровень мотивации обучающихся и их желание использовать цифровое обучение [8]. Подтверждение тому находим в отечественной педагогике, например, А. А. Маркеева подчеркивает, что на уровень мотивации обучающихся в процессе реализации цифровой образовательной модели играет не только форма подачи и содержательная привлекательность материала, но и оценка достижений обучающегося педагогом в процессе онлайн взаимодействия [9]. Следует отметить, что на результат цифрового обучения оказывает влияние микроклимат, который создается в ходе реализации образовательного процесса не только учителем, но и самим обучающимся. Необходимо разумно сочетать официальное и неофициальное взаимодействие, регулируемое или спонтанное как со стороны педагога, так и обучающихся [10]. Микроклимат цифрового образовательного процесса зависит от содержания и формы подачи материала [11]. Например, игровая форма способствует улучшению уровня взаимодействия педагога и обучающегося [12].

В современных исследованиях подчеркивается ключевая роль оценки результатов цифрового обучения, представляющая собой процесс измерения и анализа эффективности использования цифровых технологий в образовательном процессе. Она включает в себя оценку знаний, умений и навыков учащихся, а также эффективности использования цифровых инструментов и ресурсов. Результаты оценки используются для улучшения качества обучения и разработки новых образовательных стратегий [13]. Это подтверждают и зарубежные исследователи [14].

Исследователи вопросов обучения языкам с использованием цифровых технологий в первую очередь обращают внимание на проблему дизайна образовательных платформ [15] и возможность геймификации процесса взаимодействия педагога и обучающегося [12].

Технологии виртуальной и дополненной реальности открывают новые возможности для практического обучения, сенсорного восприятия материала в рамках занятий иностранным языком и повышения мотивации обучающихся [16], поэтому важен дизайн образовательной платформы.

Важная роль в процессе обучения иностранным языкам принадлежит как цифровым образовательным [17], так и аутентичным играм [18].

Исследование цифровой модели обучения русскому языку как иностранному в зарубежной педагогике связано с такими вопросами, как организация интенсивных языковых онлайн курсов [19], использование ресурсов социальных сетей для изучения языка [20], межплатформенное изучение языка [21]. Отмечается важность использования программ, которые способны имитировать человеческую речь [22], сочетать аутентичные ресурсы и адаптивные программы [23].

В России и за рубежом существует несколько методических школ и научных информационных центров, занимающихся разработкой образовательных платформ для обучения русскому языку как иностранному или наполнением уже существующих образовательных платформ. Неоднократно в научной литературе давался обзор существующих образовательных платформ (российский опыт – [24], зарубежный опыт – [25]), описывались достоинства и недостатки. Сегодня более значимым становится вопрос использования ресурсов искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному [26], с целью создания наиболее благоприятной языковой и культуросообразной среды [27].

В процессе обучения русскому языку как иностранному важно обратить внимание на формирование так называемого «цифрового благополучия» педагога и обучающихся [28]. Особое звучание в контексте заявленной проблемы имеет вопрос снижения интернет-зависимости [29] студентов в образовательном процессе.

Интернет-обучение русскому языку как иностранному может способствовать и развитию эмоциональной сферы, особенно в условиях обучения студентов с особенностями здоровья [30]. Подобный опыт имеется в зарубежной педагогике [31].

Предпринятый анализ литературы показывает интерес к обозначенной теме, а наличие разнообразных подходов и взглядов – комплексный, многоплановый и многомерный характер требований к разработке модели цифрового сопровождения процесса обучения русскому языку вне языковой среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На основе изученного опыта нами была разработана педагогическая модель цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды, эффективной которой проверялась в процессе обучения русскому языку учащихся из Республики Уганда в 2024 – 2025 годах. Данная модель позволила охватить 254 обучающихся, проживающих в городе Кампала. Этапы педагогического моделирования включали: 1) накопление и реконструкцию отечественного и зарубежного опыта о процессе обучения русскому языку вне языковой среды; 2) определение элементов процесса (носили открытый характер); 3) выявление методологических оснований процесса; 4) определение содержательно-смысловых направлений процесса; 4) определение механизма процесса; 5) описание способов оценки результативности процесса; 6) обратная связь.

В процессе реализации и апробации педагогической модели мы использовали метод наблюдения, анкетирование, методики диагностики уровня знаний русского языка и российской культуры, а также цифрового этикета. Для проверки статистических гипотез использовался критерий хи-квадрат Пирсона.

Оценка эффективности реализации педагогической модели цифрового сопровождения образовательного процесса осуществлялась в ходе обучения 254 обучающихся (начальный уровень) разных возрастов в процессе обучения их русскому языку посредством цифровых средств.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ВНЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ

Процесс создания и апробации педагогической модели цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды понимается нами как опосредованное теоретическое и практическое исследование не только предмета (обучение русскому языку и на русском языке), но и системы (деятельность по формированию практических умений и навыков, необходимые в повседневной жизни), в которой представлены структурные, функциональные связи, дающие сведения о содержательных доминантах, методах и формах организации процесса и его результате – знания в области русского языка и российской культуры, а также цифровые умения.

Педагогическая модель цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды, выступающая теоретико-методологическим основанием проектирования и прогнозирования результата, отражает целостный педагогический процесс, интегрирующий цель (обучение русскому языку и российской культуре), принципы (инклюзивность, доступность, равенство, разноуровневость, вариативность взаимодействия, интегративность, рефлексивность), содержание (лексический и грамматический материал, сведения о российской культуре, о российской-африканских контактах, речевой этикет), этапы (пропедевтический, развивающий, продвинутый), направления («Я и мир», «Я в России», «Общаюсь онлайн»), формы и методы, критерии (когнитивный, мотивационный и практический) и педагогические условия (педагогическая поддержка обучающихся; предметно-методическое обеспечение онлайн и офлайн обучения; взаимодействие формального и неформального общения).

Процесс цифрового обучения русскому языку вне языковой среды, как показало экспериментальное исследование, проводимое нами на протяжении 2024 – 2025 годов, должно осуществляться в деятельностном ключе. При этом деятельность, является личностно регулируемой (основана на собственной активности обучающихся в условиях цифровых платформ и аутентичных материалов), но вместе с тем педагогически организуемым процессом, поскольку протекает в условиях образовательной деятельности.

Целевой компонент модели показывает ведущий целевой ориентир деятельности – обучение русскому языку и российской культуре обучающихся вне языковой среды и формирование мотивации к процессу обучения посредством цифровых средств. В соответствии с целевой установкой обучающиеся должны овладеть лексическим и грамматическим минимумом русского языка, который поможет в реализации собственных интенций в области речевого этикета (приветствие, знакомство, отказ, просьба и т.д.), в выражении собственного отношения к предмету, действию и проч., в достижении элементарных коммуникативных намерений в транспорте, в магазине, в аптеке, в театре и т.п.; научиться составлять связный рассказ о себе, своей семье, о друге, о своем рабочем дне и досуге; выстраивать диалог на различные бытовые темы; овладеть навыком понимания текстов, актуальных для бытовой, социально-культурной и учебной сферы общения; сформировать положительную мотивацию к познанию русского языка и российской культуры посредством цифровых средств – специальных образовательных платформ и/или аутентичных материалов в сети интернет.

В процессе овладения русским языком и основами российской истории обучающиеся должны овладеть цифровыми навыками и получить опыт использования цифрового этикета.

Методологический компонент устанавливает организацию процесса на основе методологических подходов (интегративный, аксиологический, деятельностный, прагматический) и соответствующих принципов – инклюзивность, доступность, равенство, равноуровневость, вариативность взаимодействия, интегративность, рефлексивность.

При определении принципов реализации педагогической модели цифрового сопровождения образования на русском языке вне языковой среды мы исходим из того, что принцип – это общее нормативное знание, полученное педагогикой в процессе реализации конкретно-технологической функции. Принципы обусловлены условиями и факторами процесса реализации педагогической модели, а также требованиями, предъявляемыми мировой общественностью и сформулированными ЮНЕСКО.

Содержательный компонент характеризует способы активизации ресурсов образовательных платформ и аутентичных материалов с целью овладения обучающимися русским языком и основами российской культуры и включает многообразие видов предметно ориентированных, интегрированных и метапредметных занятий (языковые, коммуникативные и социокультурные).

Содержательный компонент объединяет совокупность содержательно-смысловых направлений, имеющих лингвокультурологическую ориентированность и междисциплинарный характер («Я и мир», «Я в России», «Общаюсь онлайн»).

Процессуальный компонент отражает систему взаимосвязанных процедур реализации программы обучения русскому языку и российской культуре с помощью цифровых средств. Важно отметить обязательность сочетания онлайн занятий (посредством платформы Сферум) и самостоятельной работы (с материалами на платформах Rutube и Stepik), официального и неофициального общения педагога и обучающихся в устной и в письменной форме, учебных материалов и аутентичных, форм обучения и контроля.

Результативный компонент отражает эффективность реализации педагогической модели цифрового сопровождения образования на русском языке вне языковой среды обучающихся из Республики Уганда и позволяет измерить в ходе мониторинга изменения уровня знаний в области русского языка и российской культуры, уровня владения цифровыми навыками, формируемыми в процессе изучения русского языка на основе цифровых средств, уровня владения цифровым этикетом, развитие которого происходит в процессе общения обучающихся и педагогов.

Такой подход позволяет выявить качественные характеристики личности обучающихся – самостоятельность, самоконтроль, способность к самореализации в процессе обучения русскому языку и российской культуре.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности педагогической модели цифрового сопровождения образования на русском языке вне языковой среды, реализованная в Республике Уганда осуществлялась на разных этапах обучения – в начале обучения, в процессе обучения, на завершающем этапе. Диагностические, как и учебные материалы разрабатывались преподавателями филологического факультета Оренбургского государственного педагогического университета. Материалы размещались на платформах Rutube и Stepik.

Для оценки эффективности педагогической модели мы использовали метод наблюдения, анкетирование (вопросы анкеты разрабатывались таким образом, чтобы они были максимально приближенными для выявления уровня владения русским языком), методики диагностики уровня знаний русского языка и российской культуры (тесты, разработанные в рамках системы ТРКИ – тест по русскому языку как иностранному, которая соответствует европейской шкале владения иностранными языками (CEFR) и включает шесть уровней: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Диагностика проводилась по пяти основным аспектам: аудирование, чтение, письмо, говорение, лексика и грамматика), а также цифрового этикета (умение взаимодействовать с педагогом и другими обучающимися во время вебинаров). Для проверки статистических гипотез использовался критерий хи-квадрат Пирсона.

Были определены критерии и показатели уровня знаний русского языка и российской культуры, а также цифрового этикета.

Когнитивный критерий показывал уровень лексических и грамматических знаний, необходимых для использования речевого этикета (приветствие, знакомство, отказ, просьба и т.д.), выражения собственного отношения к предмету, действию и проч., достижения элементарных коммуникативных намерений в транспорте, в магазине, в аптеке, в театре и т.п.; уровень умения составлять связный рассказ о себе, своей семье, о друге, о своем рабочем дне и досуге, выстраивать диалоги на бытовые темы.

Мотивационный критерий показывал уровень заинтересованности обучающихся в изучении русского языка и российской культуры, понимание авторитетности русского языка и культуры России в мире, а также удовлетворенность предложенными формами и методами обучения в учебное и внеучебное время с применением цифровых технологий.

Практический критерий показывал владение следующими навыками: понимание небольших текстов, актуальных для бытовой, социально-культурной и учебной сферы общения; понимание высказывания собеседника, умение определять коммуникативные намерения собеседника в пределах минимального набора речевых ситуаций, адекватно реагировать на реплики собеседника, инициировать диалог, выражать коммуникативные намерения в минимальном наборе речевых ситуаций. В целом, опыт использования знаний русского языка и представлений о российской культуре на практике, знаний в области цифрового этикета – в собственной деятельности.

Представим динамику уровня знаний в области русского языка, уровня мотивации и опыта обучающихся на разных этапах опытно-экспериментальной работы (см. табл. 1).

Таблица 1 Динамика уровня знаний, уровня мотивации и опыта обучающихся

	Высокий		Средний		Низкий	
	Начало ОЭР	Конец ОЭР	Начало ОЭР	Конец ОЭР	Начало ОЭР	Конец ОЭР
Знания	14	28	36	72	204	154
Мотивация	30	56	89	114	135	84
Опыт	16	42	42	74	196	138

Сопоставительный анализ результатов, полученных в начале и в конце ОЭР, показал эффективность педагогической модели цифрового образования на русском языке вне языковой среды

(в Республике Уганда): количество педагогов, показавших высокий уровень знаний, мотивации и опыта, значительно (особенно это касается уровня мотивации), а количество обучающихся, показавших низкий уровень, уменьшилось почти вдвое (если говорить о мотивации – почти в 6 раз). Число степеней свободы равно 8. Значение критерия χ^2 составляет 77,021. Критическое значение χ^2 при уровне значимости $p=0,01$ составляет 20,09. Связь между факторным и результирующим признаками статистически значима при уровне значимости $p<0,01$.

Положительная динамика свидетельствует об эффективности педагогической модели цифрового образования на русском языке вне языковой среды (в Республике Уганда).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное исследование позволило выявить результативность педагогической модели цифрового сопровождения образовательной деятельности на русском языке вне языковой среды при обучении учащихся Республики Уганда. Следует уточнить, что проблема цифрового обучения русскому языку как иностранному не теряет своей актуальности уже на протяжении последнего десятилетия, как в российской педагогике [15], так и в зарубежной [19]. Решается комплекс возникающих в ходе онлайн обучения проблем: геймификация обучения [15], дизайн образовательной платформы [12], цифровая грамотность педагогов и обучающихся [28], возможность / невозможность (а также целесообразность) использования ресурсов искусственного интеллекта [26] и т.д. Однако решение возникающих проблем должно идти в комплексе, что было учтено при реализации программы обучения русскому языку как иностранному учащихся Республики Уганда. Разработанная нами программа, реализующая комплекс направлений («Я и мир», «Я в России», «Общаюсь онлайн»), направлена не только на обучение русскому языку и российской культуре, но и формирование представлений о цифровом этикете. Важно отметить, что полученные нами выводы доказывают справедливость выводов, сделанных зарубежными исследователями, – цифровая модель обучения языку должна способствовать и формированию цифровой компетентности (цифровых навыков) педагога [5] и обучающихся [6]. В отличие от имеющихся образовательных платформ разработанная нами педагогическая модель позволила учесть прицелы, обозначенные во «Всемирном докладе ЮНЕСКО по мониторингу образования за 2024 год»: доступность, равенство и инклюзивность [3]. Это стало возможным в первую очередь благодаря использованию бесплатных платформ для обучения – Сферум, Rutube и Stepik.

На основе полученных в ходе исследования результатов можно утверждать, что после проведения опытно-экспериментальной работы уровень знаний в области русского языка как иностранного и российской культуры у обучающихся Республики Уганда стал значительно выше по когнитивному, мотивационному и практическому критериям на конец обучения в сравнении с началом обучения.

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую значимость и научную новизну, так как обогащают теорию и методику обучения русскому языку как иностранному (РКИ) вне языковой среды с помощью цифровых образовательных платформ; уточняют критериальный комплекс оценки уровня знаний и опыта в области русского языка как иностранного у обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтвердило актуальность необходимости разработки педагогической модели цифрового сопровождения образовательного процесса на русском языке вне языковой среды для обучающихся Республики Уганда. Востребованной оказалась модель, учитывающая следующие принципы: инклюзивность, доступность, равенство, разноуровневость, вариативность взаимодействия, интегративность, рефлексивность, и реализующая комплекс направлений: «Я и мир», «Я в России», «Общаюсь онлайн», ориентированных не только на обучение русскому языку и российской культуре, но и формирование представлений о цифровом этикете.

Практическая значимость исследования связана с возможностью использования педагогической модели цифрового сопровождения образовательного процесса на русском языке вне языковой среды не только в Республике Уганда, но и в других странах Африки, осуществля-

ющих обучения русскому языку и российской культуре вне погружения в языковую среду. Теоретическая значимость связана с тем, что разработанная педагогическая модель вносит вклад в теорию и методику преподавания русского языка как иностранного.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках научного проекта «Педагогическая модель цифрового сопровождения процесса обучения русскому языку вне русскоговорящей языковой среды (на примере Республики Уганда)» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (дополнительное соглашение № 073-03-2025-054 /2 от 28.04.2025).

ЛИТЕРАТУРА

1. Международный день родного языка: ЮНЕСКО призывает страны внедрять образование на основе родного языка. URL: <https://inlnk.ru/ZZne88> (дата обращения: 26.07.2025)
2. Русский язык сохраняет прочные позиции в ЮНЕСКО. URL: <https://clck.ru/3NKmgm> (дата обращения: 26.07.2025)
3. Всемирный доклад ЮНЕСКО по мониторингу образования за 2024 год. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391406> (дата обращения: 26.07.2025)
4. Кулаева Г. М., Якимов П. А. Педагогическая поддержка деятельности «Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку» в странах Африки (на примере Республики Уганда) // Перспективы науки и образования. 2025. № 1(73). С. 258-270. DOI 10.32744/pse.2025.1.17.
5. Dong Dang T., Tú Phan T., Nhu Quynh Vu T., Dung La T., Kiem Pham V. Digital competence of lecturers and its impact on student learning value in higher education // Heliyon, 2024, vol. 10, issue 17, e37318. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37318>
6. Lohr A., Sailer M., Stadler M., Fischer F. Digital learning in schools: Which skills do teachers need, and who should bring their own devices? // Teaching and Teacher Education, 2024, vol. 152, 104788. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104788>
7. Акимова С. О., Калинин С. Ю. Формирование цифровой грамотности школьников: основные организационно-методические подходы и принципы правового регулирования // Современные социально-экономические и правовые проблемы развития Российской Федерации. М.: ООО «Издательство Спутник+», 2021. С. 114-121.
8. Gajendragadkar S., Arora R., Trivedi R., Neelam N. From intentions to action: how behavioural intentions shape employee performance through digital learning? // Journal of Workplace Learning, 2024, vol. 36, issue 5, 348-363. DOI: <https://doi.org/10.1108/JWL-02-2024-0021>
9. Маркеева А. А. Проблема мотивации школьников в дистанционном обучении // Школьная педагогика. 2020. № 2(18). С. 1-4.
10. Karhapää A., Rikala P., Pöysä-Tarhonen J., Hämäläinen R. Digital environments as sites for informal workplace learning in knowledge work // Journal of Workplace Learning, 2024, vol. 36, issue 9, 19-36. DOI: <https://doi.org/10.1108/JWL-11-2023-0184>
11. Liam Davies D., Azeez Lawal A., Orji A. E., Tytherleigh Ch., Walsh K. Digital learning, face-to-face learning and climate change // Future healthcare journal, 2024, vol. 11, issue 3, 100156. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fhj.2024.100156>
12. Gutierrez A., Mills K., Scholes L., Rowe L., Pink E. What do secondary teachers think about digital games for learning: Stupid fixation or the future of education? // Teaching and Teacher Education, 2023, vol. 133, 104278. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104278>
13. Глинчикова Л. А., Воронин Д. И. Эффективность цифрового образования: от целей к результатам // Физическое воспитание и студенческий спорт. 2024. Т. 3, вып. 1. С. 48-55. DOI: <https://doi.org/10.18500/2782-4594-2024-3-1-48-55>.
14. Michalsky T., Bakrish H. Contribution of metacognitive questions to accuracy of judgment of learning in a digital environment // Heliyon, 2024, vol. 10, issue 21, e40055. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40055>
15. Novak E., McDaniel K., Li J. Factors that impact student frustration in digital learning environments // Computers and Education Open, 2023, vol. 5, 100153. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2023.100153>
16. Шан Лубин Использование цифровых приложений в процессе изучения иностранных языков // Ярославский педагогический вестник. 2024. № 3(138). С. 100-106. DOI: <http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-3-138-100>.
17. Атаева А. А., Бердыев В. К., Дурдыева Д. М., Санянц Д. В. Роль игры в обучении языкам // Интернаука. 2020. № 12-1(141). С. 23-26.

18. Gutierrez A., Mills K., Scholes L., Rowe L., Pink E. What do secondary teachers think about digital games for learning: Stupid fixation or the future of education? // *Teaching and Teacher Education*, 2023, vol. 133, 104278. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104278>
19. Abrams S. S., Sara Walsh S. Gamified Vocabulary: Online Resources and Enriched Language Learning // *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 2020, vol. 58, issue 1. <https://doi.org/10.1002/jaal.315>
20. Costley J, Courtney M., Fanguy M. The interaction of collaboration, note-taking completeness, and performance over 10 weeks of an online course // *The Internet and Higher Education*, 2021, vol. 52(1), 100831 DOI: 10.1016/j.iheduc.2021.100831
21. Arnold N., Paulus T. Using a social networking site for experiential learning: Appropriating, lurking, modeling and community building // *The Internet and Higher Education*, 2010, vol. 13, 188-196. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.04.002>
22. Lee Y.-J., Roger P. Cross-platform language learning: A spatial perspective on narratives of language learning across digital platforms // *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 118, 103145. DOI: 10.1016/j.system.2023.103145
23. Annamalai N., Rashid R., Hashmi U. M., Mohamed M., Alqaryouti M. H., Sadeq A. E. Using chatbots for English language learning in higher education // *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 5, 100153 DOI: 10.1016/j.caeai.2023.100153
24. Капралова Ю. В., Штырлина Е. Г. «Использование цифрового пространства при обучении русскому как иностранному Digital Natives» // *Русский язык и литература в тюркоязычном мире: современные концепции и технологии: материалы Междунар. конф. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. Т. 1. С. 215-219.*
25. Lee Y.-J., Roger P. Cross-platform language learning: A spatial perspective on narratives of language learning across digital platforms // *System*, 2023, vol. 118, 103145. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.system.2023.103145>
26. Guan L., Li Sh., Michelle Gu M. AI in informal digital English learning: A meta-analysis of its effectiveness on proficiency, motivation, and self-regulation // *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2024, vol. 7, 100323. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100323>
27. Колесников, А. А. Искусственный и(или) естественный интеллект: перспективы языкового образования в контексте интеллектуально-личностных ориентиров и вызовов // *Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2025. № 2(58). С. 173-189. DOI 10.24412/2076-913X-2025-258-173-189.*
28. Monge Roffarello A., De Russis L. Teaching and learning "Digital Wellbeing" // *Future Generation Computer Systems*, 2023, vol. 149, 494-508. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.08.003>
29. Yao Ch., Zhang Ya., Hou H. Effects of an emotional intelligence training program on alleviating internet addiction of college students at the risk of internet addiction in China // *Acta Psychologica*, 2025, vol. 258, 105214. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105214>
30. Choque Olsson N., Nordlander Björkman J., Lackell R., Bergens O., Fischer H., Döllinger L., Bergström J., Carlbring P., Laukka P. Feasibility of internet-based multimodal emotion recognition training in adolescents with and without autism: A pilot study // *Internet Interventions*, 2025, vol. 41, 100861. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2025.100861>
31. Lehr D., Freund H., Daniel Ebert D. Effectiveness of a guided multicomponent internet and mobile gratitude training program – A pragmatic randomized controlled trial // *Internet Interventions*, 2024, vol. 38, 100787. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2024.100787>

REFERENCES

1. International Mother Language Day: UNESCO Calls on Countries to Implement Mother Tongue-Based Education. Available at: <https://inlnk.ru/ZZne88> (accessed 26 July 2025)
2. Russian Language Maintains Strong Positions in UNESCO. Available at: <https://clck.ru/3NKmgm> (accessed: 26 July 2025)
3. UNESCO Global Education Monitoring Report 2024. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391406> (accessed 26 July 2025)
4. Kulaeva G. M., Yakimov P. A. Pedagogical Support for the Activities of "Centers for Open Education in Russian and Russian Language Teaching" in African Countries (using the Republic of Uganda as an Example). *Perspectives of Science and Education*, 2025, no. 1(73), pp. 258-270. DOI 10.32744/pse.2025.1.17
5. Dong Dang T., Tú Phan T., Nhu Quynh Vu T., Dung La T., Kiem Pham V. Digital competence of lecturers and its impact on student learning value in higher education. *Heliyon*, 2024, vol. 10, issue 17, e37318. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37318>
6. Lohr A., Sailer M., Stadler M., Fischer F. Digital learning in schools: Which skills do teachers need, and who should bring their own devices? *Teaching and Teacher Education*, 2024, vol. 152, 104788. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104788>
7. Akimova S. O., Kalinkin S. Yu. Formation of digital literacy of schoolchildren: the main organizational and methodological approaches and principles of legal regulation. *Modern socio-economic and legal problems of development of the Russian Federation*. Moscow, Sputnik+ Publ., 2021, pp. 114-121.
8. Gajendragadkar S., Arora R., Trivedi R., Neelam N. From intentions to action: how behavioural intentions shape employee performance through digital learning? *Journal of Workplace Learning*, 2024, vol. 36, issue 5,

- 348-363. DOI: <https://doi.org/10.1108/JWL-02-2024-0021>
9. Markeeva A. A. The problem of schoolchildren's motivation in distance learning. *School pedagogy*, 2020, no. 2(18), pp. 1-4.
 10. Karhapää A., Rikala P., Pöysä-Tarhonen J., Hämäläinen R. Digital environments as sites for informal workplace learning in knowledge work. *Journal of Workplace Learning*, 2024, vol. 36, issue 9, 19-36. DOI: <https://doi.org/10.1108/JWL-11-2023-0184>
 11. Liam Davies D., Azeez Lawal A., Orji A. E., Tytherleigh Ch., Walsh K. Digital learning, face-to-face learning and climate change. *Future healthcare journal*, 2024, vol. 11, issue 3, 100156. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fhj.2024.100156>
 12. Gutierrez A., Mills K., Scholes L., Rowe L., Pink E. What do secondary teachers think about digital games for learning: Stupid fixation or the future of education? *Teaching and Teacher Education*, 2023, vol. 133, 104278. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104278>
 13. Glinchikova L. A., Voronin D. I. Effectiveness of digital education: from goals to results. *Physical education and student sports*, 2024, vol. 3, issue. 1, pp. 48-55. DOI: <https://doi.org/10.18500/2782-4594-2024-3-1-48-55>
 14. Michalsky T., Bakrish H. Contribution of metacognitive questions to accuracy of judgment of learning in a digital environment. *Heliyon*, 2024, vol. 10, issue 21, e40055. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40055>
 15. Novak E., McDaniel K., Li J. Factors that impact student frustration in digital learning environments. *Computers and Education Open*, 2023, vol. 5, 100153. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2023.100153>
 16. Shan Lubin Using digital applications in learning foreign languages. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2024, no. 3 (138), pp. 100–106. DOI: <http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-3-138-100>
 17. Ataeva A. A., Berdyev V. K., Durdyeva D. M., Sanyants D. V. The role of play in teaching languages. *Internauka*, 2020, no. 12-1 (141), pp. 23-26.
 18. Gutierrez A., Mills K., Scholes L., Rowe L., Pink E. What do secondary teachers think about digital games for learning: Stupid fixation or the future of education? *Teaching and Teacher Education*, 2023, vol. 133, 104278. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104278>
 19. Abrams S. S., Sara Walsh S. Gamified Vocabulary: Online Resources and Enriched Language Learning. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 2020, vol. 58, issue 1. <https://doi.org/10.1002/jaal.315>
 20. Costley J, Courtney M., Fanguy M. The interaction of collaboration, note-taking completeness, and performance over 10 weeks of an online course. *The Internet and Higher Education*, 2021, vol. 52(1), 100831 DOI: 10.1016/j.iheduc.2021.100831
 21. Arnold N., Paulus T. Using a social networking site for experiential learning: Appropriating, lurking, modeling and community building. *The Internet and Higher Education*, 2010, vol. 13, 188-196. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.04.002>
 22. Lee Y.-J., Roger P. Cross-platform language learning: A spatial perspective on narratives of language learning across digital platforms. *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 118, 103145. DOI: 10.1016/j.system.2023.103145
 23. Annamalai N., Rashid R., Hashmi U. M., Mohamed M., Alqaryouti M. H., Sadeq A. E. Using chatbots for English language learning in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2023, vol. 5, 100153 DOI: 10.1016/j.caeai.2023.100153
 24. Kapralova Yu. V., Shtyrilina E. G. "Using digital space in teaching Russian as a foreign language Digital Natives". *Russian language and literature in the Turkic-speaking world: modern concepts and technologies: materials of the International Conf. Kazan*, Publishing house of Kazan University, 2018, vol. 1, pp. 215-219.
 25. Lee Y.-J., Roger P. Cross-platform language learning: A spatial perspective on narratives of language learning across digital platforms. *System*, 2023, vol. 118, 103145. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.system.2023.103145>
 26. Guan L., Li Sh., Michelle Gu M. AI in informal digital English learning: A meta-analysis of its effectiveness on proficiency, motivation, and self-regulation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2024, vol. 7, 100323. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100323>
 27. Kolesnikov, A. A. Artificial and (or) natural intelligence: prospects for language education in the context of intellectual and personal guidelines and challenges. *Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Philology. Theory of language. Language education*, 2025, no. 2(58), pp. 173-189. DOI 10.24412/2076-913X-2025-258-173-189
 28. Monge Roffarello A., De Russis L. Teaching and learning "Digital Wellbeing". *Future Generation Computer Systems*, 2023, vol. 149, pp. 494-508. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.08.003>
 29. Yao Ch., Zhang Ya., Hou H. Effects of an emotional intelligence training program on alleviating internet addiction of college students at the risk of internet addiction in China. *Acta Psychologica*, 2025, vol. 258, 105214. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105214>
 30. Choque Olsson N., Nordlander Björkman J., Lackell R., Bergens O., Fischer H., Döllinger L., Bergström J., Carlbring P., Laukka P. Feasibility of internet-based multimodal emotion recognition training in adolescents with and without autism: A pilot study. *Internet Interventions*, 2025, vol. 41, 100861. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2025.100861>
 31. Lehr D., Freund H., Daniel Ebert D. Effectiveness of a guided multicomponent internet and mobile gratitude training program – A pragmatic randomized controlled trial. *Internet Interventions*, 2024, vol. 38, 100787. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.invent.2024.100787>

Авторы**Якимов Петр Анатольевич**

(Россия, Оренбург)

Доцент, кандидат педагогических наук, декан
филологического факультетаФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет»

E-mail: pyakimov@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-3571-9835

Кузнецова Наталья Николаевна

(Россия, Оренбург)

Доцент, доктор филологических наук, профессор кафедры
русского языка и методики преподавания русского языкаФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет»

E-mail: natlog65@mail.ru

ORCID ID: 0009-0005-5788-9925

Кулаева Галина Михайловна

(Россия, Оренбург)

Доцент, доктор педагогических наук, заведующий
кафедрой русского языка и МПРЯФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет»

E-mail: galina-kulaeva@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-2371-8579

Authors**Petr A. Yakimov**

(Russia, Orenburg)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.),
Dean of the Faculty of Philology

Orenburg State Pedagogical University

E-mail: pyakimov@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-3571-9835

Natalya N. Kuznetsova

(Russia, Orenburg)

Associate Professor, Dr. Sci. (Philol.),
Professor, Department of Russian Language and Methods of
Teaching Russian

Orenburg State Pedagogical University

E-mail: natlog65@mail.ru

ORCID ID: 0009-0005-5788-9925

Galina M. Kulaeva

(Russia, Orenburg)

Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.),
Head of the Department of Russian Language and Methods of
Teaching Russian

Orenburg State Pedagogical University

E-mail: galina-kulaeva@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-2371-8579

Вклад авторов**Якимов П. А.:** концептуализация, методология,
проведение исследования, верификация данных,
создание рукописи и ее редактирование**Кузнецова Н. Н.:** методология, проведение исследования,
ресурсы, создание рукописи и ее редактирование**Кулаева Г. М.:** руководство исследованием,
администрирование проекта, получение финансирования,
программное обеспечение

© Якимов П. А., Кузнецова Н. Н., Кулаева Г. М., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution**Petr A. Yakimov:** Conceptualization, Methodology,
Investigation, Validation, Writing - Review & Editing**Natalya N. Kuznetsova:** Methodology, Investigation,
Resources, Writing - Review & Editing**Galina M. Kulaeva:** Supervision, Project administration,
Funding acquisition, Software© Petr A. Yakimov, Natalya N. Kuznetsova,
Galina M. Kulaeva, 2026

The author's declared no conflicts of interest